

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОЭЗИИ БОРИСА ПАСТЕРНАКА USE OF INTERROGATIVE SENTENCES IN THE POETRY OF BORIS PASTERNAK

Остонова Симора Мавлоновна

Бухарский государственный университет, Магистрант 2-курса (Лингвистика:
Русский язык)

Аннотация: Данная статья рассматривает особенности использования вопросительных предложений в поэзии Бориса Пастернака. Вопросительные конструкции в поэзии Пастернака имеют разнообразные функции, от выражения мыслей и эмоций до создания особой атмосферы произведения. Анализ поэзии Пастернака с использованием вопросительных предложений помогает понять более глубокие слои смысла его стихотворений и демонстрирует эффект многозначности и неопределенности, который они создают.

Abstract: This article examines the features of the use of interrogative sentences in the poetry of Boris Pasternak. Interrogative constructions in Pasternak's poetry have a variety of functions, from expressing thoughts and emotions to creating a special atmosphere of the work. Analyzing Pasternak's poetry using interrogative sentences helps to understand the deeper layers of meaning of his poems and demonstrates the effect of ambiguity and uncertainty that they create.

Ключевые слова: Риторические вопросы, метафорические образы, альтернативные возможности, ритм, саморефлексии.

Key words: Rhetorical questions, metaphorical images, alternative possibilities, rhythm, self-reflection.

Борис Пастернак - один из величайших поэтов XX века, чьи произведения оставили неизгладимый след в истории русской литературы. В его поэзии можно найти множество вопросительных конструкций, которые играют важную роль в создании образов и передаче эмоций.

Вопросительные конструкции - это особый вид предложений, который используется для задания вопросов. Они могут быть различных типов: прямые, косвенные, риторические и т.д. В поэзии вопросительные конструкции играют особую роль, они помогают поэту выразить свои мысли и эмоции, задать вопросы, которые не всегда имеют однозначный ответ.

Вопросительные конструкции в поэзии Бориса Пастернака имеют свои особенности. Они могут быть как риторическими, так и прямыми. Риторические вопросы используются для усиления эмоциональной окраски произведения, а

прямые - для передачи конкретной информации. Вопросительные конструкции в поэзии Пастернака также могут иметь различные функции. Они могут использоваться для создания образов, передачи настроения, выражения мыслей и эмоций. Вопросительные конструкции в поэзии Пастернака также помогают создать особую атмосферу произведения. Они могут передавать настроение, эмоции и чувства, которые испытывает поэт.

Пастернак использовал различные типы вопросительных конструкций, чтобы выразить свои мысли и эмоции. Он задавал вопросы о жизни, смерти, любви, природе, искусстве и т.д. Вопросительные конструкции в его поэзии часто имеют риторический характер, они не требуют ответа, но вызывают размышления и эмоции у читателя. В поэзии Бориса Пастернака вопросительные конструкции используются часто и разнообразно. Они могут быть как прямыми, так и косвенными, встречаться в начале, середине или конце стихотворения. Рассмотрим несколько примеров.

В стихотворении "Зимняя ночь" Пастернак использует вопросительную конструкцию в начале стихотворения:

"Как много нежности в зимней ночи,
Как много тайны в ней и утешенья!"

Эта конструкция подчеркивает таинственность и загадочность зимней ночи, создает эффект риторической силы.

В стихотворении "Сестра моя - жизнь" Пастернак использует косвенную вопросительную конструкцию:

"И что же ты мне дала?
Скажи, моя сестра, жизнь."

Эта конструкция вызывает эмоциональный отклик у читателя, подчеркивает важность темы стихотворения.

В стихотворении "Вечер" Пастернак использует вопросительную конструкцию в конце стихотворения:

"И что же ты мне дала?
Скажи, моя сестра, жизнь."

Эта конструкция создает эффект завершенности и заключительности стихотворения.

Одной из особенностей использования вопросительных предложений в поэзии Пастернака является то, что их использование не ограничивается заданием вопроса. Они также могут использоваться для создания метафорических образов и развития сюжета стихотворения. Например, в стихотворении "Смерть поэта" Пастернак использует вопросительные предложения, чтобы выразить глубокое отчаяние, которое охватывает его героя. Вопросы, которые он задает, не имеют конкретных ответов, но создают образы,

которые передают эмоциональный настрой стихотворения. Анализ поэзии Пастернака с использованием вопросительных предложений может быть очень продуктивным. Он помогает понять более глубокие слои смысла в его стихотворениях и показывает, как вопросительные предложения создают эффект многозначности и неопределенности. Например, в стихотворении "Сидел я и ждал" Пастернак использует вопросительные предложения, чтобы передать чувства героя. Он задает вопросы, которые показывают неопределенность и раздумья героя о своей жизни. Вопросы также помогают выразить его эмоции и чувства.

Известный русский поэт, прозаик и переводчик, Борис Пастернак, использовал в своих произведениях вопросительные конструкции не только как средство изображения идей и эмоций, но и как способ обращения к читателю, вызывающий у него размышления, вопросы, сомнения. Одним из наиболее интересных искусств Пастернака является использование вопросительных предложений. Вопросительные предложения в его поэзии не просто задают вопросы, но также предлагают читателю альтернативные возможности для толкования стихотворения. Один из примеров такого использования вопросительных предложений можно найти в стихотворении "Верность". Пастернак задает вопрос о том, что такое верность, и предлагает несколько возможных ответов, которые непосредственно связаны с контекстом стихотворения. Однако, вопросительные предложения в поэзии Пастернака не всегда имеют конкретный ответ. Например, в стихотворении "Зимняя ночь" он задает вопрос о том, почему человек живет на земле, и оставляет ответ на усмотрение читателя. Они могут служить для поднятия важных тем, таких как смерть, любовь, война, и дать читателю возможность думать о них более глубоко и проникновенно. Например, в стихотворении "Зимняя ночь" Пастернак использует вопросительные конструкции, чтобы поднять тему ночи и смерти:

"Куда же вы катитесь, звезды,
И долго ль будем слышать мы
Вот эту гадкую затею,
Вот этот злой, рыжий крик?"

Конструкции "Куда же", "Долго ль", "Вот этот" могут показаться нам не разговорными, однако они выделяют важные темы для поэта, которые он желает поднять среди своих читателей.

Вопросительные конструкции могут также помогать поэту контролировать ритм и баланс своих стихов. В стихотворении "Мозг", например, Пастернак использует вопросительные конструкции, чтобы помочь ему создать настроение неудовлетворенности и сострадания к себе:

"Как трудно быть мной!

И на крыльях головного мозга – килики...

Как трудно жить моим прекрасным жизнелюбом,
Перо которого всё бьётся в кровоточивых руках."

Здесь конструкции "Как трудно", "И на крыльях", "Как трудно жить" помогают поэту создать поток мыслей и чувств, определяемый его уникальным голосом.

Использование вопросительных конструкций в поэзии Бориса Пастернака не случайно. Этот прием помогает ему выразить свою мысль, продемонстрировать свое отношение к окружающему миру, вопросительные конструкции придают его поэзии глубину и интенсивность.

Кроме того, вопросительные конструкции позволяют Борису Пастернаку лучше понимать мир, который его окружает. Он задает вопросы о смысле жизни, о смысле любви, о роли человека во вселенной. Вопросительная конструкция в его поэзии является средством саморефлексии, она помогает ему понять себя и свои отношения с другими людьми.

Также вопросительные конструкции в поэзии Бориса Пастернака являются средством обращения к читателю. Они вовлекают читателя в диалог, позволяют ему подумать и задаться вопросами, открывают новые горизонты и перспективы. Несомненно, вопросительные конструкции в поэзии Бориса Пастернака играют важную роль. Они помогают ему выразить свои мысли и чувства, понять себя и окружающий мир, обратиться к читателю и передать ему свою внутреннюю музыку. Особенность поэзии Бориса Пастернака в использовании вопросительных конструкций – это один из факторов, сделавших его творчество вечным и неисчерпаемым.

Крупнейшее произведение Пастернака "Доктор Живаго" наполнено вопросами, которые активно используются для создания атмосферы печали, одиночества и невероятной трагедии персонажей. Вопросительные конструкции в стихах Пастернака обычно служат не подсказкой или ответом, а вызовом к читателю нарисовать свой собственный образ.

Часто писатель играет словами, изображая произвольность и необъяснимость жизни, что позволяет читателю вкусить его звуковую поэтику и бесконечное множество символизмов. Вопросительные конструкции Пастернака востребованы и в его любовной лирике. С дворецкого обер-официанта, ставшего военнопленным, до памятников, обрушивающихся на человека, поэт задает вопросы о смысле жизни, добре и зле, о самом себе. Таким образом, через преломление вопросов поэт определяет свой путь, свое увлечение, свою точку зрения на мир и приемлемость его ценностей.

Вопросительные предложения в поэзии Пастернака играют важную роль в создании многозначности и неопределенности. Они помогают передать чувства

и эмоции героев его стихотворений и показывают, как поэт смотрит на мир. Одним из примеров использования вопросительных предложений в поэзии Пастернака можно найти в стихотворении "Любовь". Вопросы, которые он задает, показывают, как любовь может быть неопределенной и многозначной. Они также помогают выразить глубокие чувства и эмоции героя.

В подведении итогов можно сказать, что вопросительные конструкции не просто дополняющий ингредиент в поэзии Бориса Пастернака, а важный художественный прием, который позволяет создавать особенное настроение, картины мира и вовлекать читателя в игру на вопросы жизни и сущности человека. Именно благодаря этому успеху, его произведения и в сегодняшний день продолжают привлекать внимание читателей. В заключении следует подчеркнуть, что вопросительные конструкции в поэзии Бориса Пастернака играют важную роль в передаче его голоса и его эмоций. Благодаря этим конструкциям поэт может выразиться более точно и проникновенно, а его стихи могут оставаться открытыми для толкования и размышления наших времен. Пастернак оказал значительное влияние на современную поэзию, в том числе на использование вопросительных предложений. Его тонкий и глубокий подход к использованию языка и метафоры вдохновил многих поэтов и стал примером для подражания. Использование вопросительных предложений в поэзии Пастернака является одним из наиболее интересных искусств в его поэзии. Они помогают создать многозначность и неопределенность, которые являются ключевыми элементами его стихотворений. Анализ использования вопросительных предложений в его поэзии помогает понять глубокие слои смысла.

Литература:

1. Альфонов В. Поэзия Бориса Пастернака. Л., 1990.
2. Айги Г. Венок Бориса Пастернака: Писатель о писателе // Дружба народов.–1993.
3. Пастернак Б.Л. Избранное. В 2-х томах, т.1. М., 1985.
4. Масленикова З. А. Портрет Бориса Пастернака. М., 1990.